

**BOLALARDA NUTQ KAMCHILIGI YA'NI DIZARTRIYA NUTQ KAMCHILIGI VA
UNI BARTARAF ETISH****Bekmuradova Gulsanam Ixtiyor qizi**

Namangan davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti MPL-CU 23 guruh talabasi.

Voxobova Muniraxon Sadirdinovna

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18077343>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalarda uchraydigan nutq kamchiliklaridan biri-dizartriyaning kelib chiqish sabablari, klinik belgilari, diagnostika usullari hamda uni bartaraf etishning samarali logopedik yo'llari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Dizartriya markaziy va periferik nerv tizimi faoliyatining buzilishi natijasida yuzaga keladigan motor nutq buzilishi sifatida tavsiflanib, uning bolalar nutqining fonetik-fonematik, artikulyatsion va prosodik jihatlariga salbiy ta'siri yoritib berilgan.

Maqolada dizartriya erta aniqlashning ahamiyati, kompleks yondashuv asosida olib boriladigan logopedik korreksiya jarayonlari, artikulyatsion mashqlar, nafas va ovoz ustida ishlash usullarining samaradorligi asoslab berilgan. Shuningdek, logoped, nevrolog, psixolog va ota-onalar hamkorligining dizartriya bolalarda nutqni rivojlantirishdagi o'rni ochib berilgan.

Аннотация. В данной статье с научно-теоретической точки зрения проанализированы причины возникновения, клинические признаки, методы диагностики и эффективные логопедические способы коррекции одного из речевых нарушений, встречающихся у детей, — дизартрии. Дизартрия характеризуется как моторное нарушение речи, возникающее в результате нарушений деятельности центральной и периферической нервной системы; показано её негативное влияние на фонетико-фонематические, артикуляционные и просодические стороны детской речи.

В статье обоснована значимость раннего выявления дизартрии, рассмотрены логопедические коррекционные процессы, осуществляемые на основе комплексного подхода, а также эффективность артикуляционных упражнений и методов работы над дыханием и голосом. Кроме того, раскрыта роль взаимодействия логопеда, невролога, психолога и родителей в развитии речи у детей с дизартрией.

Annotation. This article provides a scientific and theoretical analysis of the causes of occurrence, clinical features, diagnostic methods, and effective speech therapy approaches for correcting dysarthria, one of the speech disorders commonly found in children. Dysarthria is characterized as a motor speech disorder resulting from dysfunctions of the central and peripheral nervous systems, and its negative impact on the phonetic-phonemic, articulatory, and prosodic aspects of children's speech is highlighted.

The article substantiates the importance of early identification of dysarthria and examines speech therapy correction processes carried out on the basis of a comprehensive approach, as well as the effectiveness of articulatory exercises and methods of working on breathing and voice. In addition, the role of collaboration among speech therapists, neurologists, psychologists, and parents in the development of speech in children with dysarthria is emphasized.

Kalit so'zlar: dizartriya, nutq kamchiligi, logopediya, artikulyatsiya, nutq terapiyasi, korreksion ishlar, bolalar nutqi.

Dizartriya — bu nutq ishlab chiqarish mexanizmining (artikulyatsiya, nafas, fonatsiya) markaziy yoki periferik nerv tizimi bilan bog‘liq buzilishi sababli paydo bo‘ladigan nutqning ravonligi, aniqligi va musiqaviyligi (prosodiya)ning pasayish. Bolalarda nutq kamchiliklari-bu bolaning nutqni tushunishi yoki ifoda qilishdagi qiyinchiliklari bolib, o‘qishiga va muloqot qilishiga ta’sir ko‘rsatadi. Xozirgi kunda korreksion pedagogika fani rivojlanib ayrim sohalari mustaqil fan sifatida ajralib chiqdi. Bu fanlar qatoriga logopediya fani xam kiradi. Logopediya “logos-so‘z, pedeo-o‘rgatish degan ma‘noni anglatib”, nutq kamchiliklari ularning sabablari o‘rganish va oldini olib bartaraf etish bilan shug‘ullanadi. Nutq kamchiliklari bolalarda muloqot qobiliyatining pasayishiga, ijtimoiy moslashuvning qiyinlashuviga va o‘quv jarayonlarida qiyinchiliklarga olib keladi.

Nutq buzilishlarining orasida dizartriya — nutq mushaklari boshqaruvi yomonlashuvi natijasida yuzaga keladigan motor nutq buzilishi bo‘lib, uning tashxislanishi, sabablari va korreksion yondashuvlari bugungi kunda logopediya va defektologiya sohasida dolzarb ilmiy muammolardan biridir. Nutq kamchiliklarining asosiy sabablari irsiyat, xomiladorlik va tug‘ruq vaqtidagi asoratlar, stress, qo‘rquv, oilaviy muhit, notog‘ri tarbiya eshitish va korishdagi muammolar sababli yuzaga keladi. Nutq kamchiliklarining bir necha xil turlari mavjud bo‘lib, bulardan dizartriya bo‘lib u nutq apparati mushaklarinining yetarli ishlamasligi deb yuritiladi ya’ni bolalarda markaziy yoki pereferik asab tizimining zararlanishi deb yuritiladi. Bunda til, lab, yumshoq tanglayda mushaklarning harakatlanishi buzilishi bilan kechadigan og‘ir nutq kamchiligini tushunamiz. Dizartriyaning asosiy belgilari tovushlarni n oaniq talaffuz qilish, nutqning sekin yoki notekkis bo‘lishi, ovoz xirillashi yoki burundan chiqishi, ovozining past chiqishi. Dizartriyaning sabablari prenatal va postnatal deb yuritiladi. Perenatalga homiladorlik davridagi va tugruq vaqtidagi markaziy asab tizimini zararlanishini misol qilishimiz mumkin.

Postnatalga infeksiyon kasalliklar meningit va ensafalit, miyya jarohatlari, bolalar cerebral falaji misol bo‘ladi. Dizartriyaning aniqlashda nevrolog psixolog ko‘ruvi, logopedik tekshiruvdan o‘tkazish zarur. Dizartriya logopedik mashgu‘lotlar ya’ni artikulyatsion gimnastika, nafas mashqlari, ovozni togri qo‘yish mashqlari ritm va tempni to‘g‘irlash ayni muddao. Qo‘shimcha yordam qilib fizioterapiya, massage va sensor mashqlarni qo‘shish mumkin. Bundan tashqari ota-ona bilan uzluksiz hamkorlikni yo‘lga qo‘yishni ta‘minlash.

Dizartriyaning psixologik xususiyatlariga diqqat va xotiraning sustligi o‘ziga bo‘lgan ishonchning kamligi va muloqotdan qochish kiradi.

Dizartriyaning bir necha xil turlari mavjud bular:

- Spastik dizartriya ya’ni mushaklar tarang harakat cheklanadi.
- Gipotonik mushaklar bo’shashadi ya’ni sust bo‘ladi.
- Giperkenetik ixtiyorsiz harakatlar ko‘payishi.
- Aralash tur bunda bir nechta belgilar birgalikda keladi.
- Ataksik dizartriya bunda nutq notekkis ritm buzilishi bo‘ladi.

Dizartrik bolani O‘qish va yozishga o‘rgatish.

- Harflarni ko‘rish—eshitish—harakat orqali o‘rgatish
- Bo‘g‘inlab o‘qitish
- Qisqa va sodda matnlar bilan ishlash
- Qo‘l mayda motorikasini rivojlantirish
- Katakli daftar, yirik shrift
- Diktantni qisqa va sekin tempda o‘tkazish.

Dizartrik bolaga dars otish usullari.

- Qisqa, aniq va tushunarli ko'rsatmalar berish
- Sekin nutq tempi va aniq talaffuz
- Og'zaki topshiriqlarni vizual tayanch bilan birga berish
- Javob berish uchun bolaga yetarli vaqt ajratish.

Dars davomida bolani majburan baland gapirtirmaslik, nutqdagi xato kamchiliklarni keskin tog'irlamasli va bolaning xar bir yutug'ini qo'llab -quvvatlash lozim. Dizartriya bartaraf etish uzoq muddatli kompleks korreksion jarayon hisoblanadi. Bunda logoped, nevrolog, psixolog va ota-onalar birgalikda ishlashi talab etiladi. Dizartrik bolada o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish tortinchoqlik va qo'rquvni kamaytirish lozim. So'z boyligini kengaytirish dialog va ko'proq muloqot maqsadga muvofiq bo'ladi. Artikulyatsion mashqlar til,lab va yumshoq tanglay harakatini faollashtirish zarur. Dizartriya to'liq bartaraf etish xar doim xam mumkin bo'lavermaydi, lekin tizimli va to'g'ri tashkil etilgan korreksiya natijasida nutqni ravon va tushunarli holatga olib kelish mumkin.

Xulosa

Dizartriya — bolalarda nutqning motor komponenti bilan bog'liq murakkab buzilish bo'lib, erta tashxis va individual terapiya yondashuvini talab etadi. Logopedik mashg'ulotlar, ota-ona va mutaxassislar hamkorligi, shuningdek o'yinlar orqali nutqni rivojlantirish strategiyalari dizartriya bartaraf etishda samarali bo'ladi. Ilmiy izlanishlar nutq buzilishining etiologiyasi, diagnostikasi va terapiyasi bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Toshkent 2017 L.R.Mo'minova, M.Y.Ayupova Bolalarda dizartriya nutq kamchiligini bartaraf etish texnologiyasi.
2. Toshkent "Nisopoligraf 2017" V.S Raxmanova Defektologiya asoslari.
3. Toshkent 2017 R.Shomaxmudova. Bolalar bilan korreksion-logopedik ishlarnibolib borishda didaktik va hatakatli o'yinlar.
4. Voxobava, M., & Gulmira, G. (2025). Nutqida muammolari bo'lgan bolalarga bo'lgan munosabat va ularning ijtimoiy adaptatsiyasi. *Science and Education*, 6(2), 216-219.
5. Turg'unpo'latova, D., & Voxobova, M. (2025). Inklyuziv ta'limda logopedik yordamning o'rni. *Science and Education*, 6(5), 350-355.
6. Munira, V. (2025, March). ALALIA IMPROVISATIONAL METHODS OF PREPARATION FOR WORK ON SPEECH IMPAIRMENT. In *International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences* (pp. 93-97).
7. Karimjonov, S., Odiljonov, O., & Dilshodov, A. (2025). MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISHDA KENG TARQALGAN XATOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH. *Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal*, 2(12), 290–293. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/3845>
8. Jaxongirova, M. N. Q., & Voxobova, M. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish. *Science and Education*, 6(5), 283-287.
9. Sadirdinova, V. M. (2023). Corrective pedagogical work carried out in stuttering children. *JournalNX*, 9(12), 372-375.
10. SADIRDINOVNA, V. M. (2023). Ways and methods of speech formation of children with alaliya speech defects. *Confrencea*, 3(03), 231-235.
11. Munira, V., & Marhabo, Q. (2024). Ovoz kamchiliklarining uchrashi va ularni bartaraf etishning pedagogik asoslari. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15, 29-32.

12. Sadirdinovna, V. M. (2023). Formation of speech imitation in children with severe degree of motor alalia. *Open Access Repository*, 4, 316-320.
13. Sadirdinovna, V. M. (2023). Features of the formation of imitation of speech in children with alalia speech defects. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(12), 1001-1004.
14. Munira, V., & Sodiqjonovna, M. X. (2024). Bolalarda yuvinel revmatoid artrit kasalligining kelib chiqishi hamda uning oldini olish choralari. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(1), 33-35.
15. Vaxobova, M. (2024). O'smirlarning ota-onalari bilan munosabatlaridagi muammolar. *Журнал Педагогике и психологии в современном образовании*, 4, 53-57.
16. Munira, V., & Shoxistaxon, T. (2024). Bolalar nutqining rivojlanishida atrof muhit va oilaning ahamiyati. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 15(1), 51-69.